

ДВИГАТЕЛЛАРНИ ИШЛАШИГА ДИЗЕЛЬ ЁНИЛҒИСИ ИФЛОСЛАНИШИНИ ТАЪСИРИ

Абдуманнонов Бобомурод Абдусаломович¹

Анваров Абдулазиз Фарходжон ўғли²

Акрамов Муҳторжон Одилжон ўғли³

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини ўқитувчиси

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини талабаси

³Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар
институтини талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635719>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Ёнилғи, органик ва
минерал моддалар,
конструкция,
ишончлилик, юқори
босимли ёнилғи насоси,
кимёвий,
электрокимёвий,
биологик, суюқ
углеводород

ABSTRACT

Мазкур мақолада дизель двигателлари ишлаш
жараёнига дизель ёнилғисини ифлосланишларини
таъсирини ўрганиш жараёни натижалари ёритилган.

Дизель двигателлари ёнилғи
аппаратураураларини узоқ вақт
ишлаши ва ишончлиги юқори
босимли ёнилғи насосига
келаётган ёнилғиларни
тозалигига боғлиқ. Ёнилғини
тозалиги – бу ёнилғини сақлаш,
ташиш ва фойдаланиш давридаги
органик ва минерал моддаларни
ўта майда заррачалари билан
ифлосланиш даражасидир. Дизель
двигатели конструкцияларини
қувватини ортириш, ёнилғи
мойлаш материалларини иқтисод
қилиш ва ишончлигини ошириш
бўйича такомиллаштириш дизель

двигатели ёнилғи
аппаратурауралари ишлашини
янада мукамаллаштиришга олиб
келди.

Дизель двигателларини узоқ вақт
ишлаши ва ишончлигини ошириш
заҳираларидан бири ёнилғиларни
юқори босимли ёнилғи насосига
беришдан олдин сифатли қилиб
тозалашдан иборатдир.

Ёнилғиларни ифлосланиши
деганда таъминлаш тизимси ва
двигателни иш ресурси ва
ишончлигига таъсир этувчи
қаттиқ, суюқ ва газсимон
моддаларга тушунилади.

Тажрибада ҳар хил характер ва хусусиятга эга бўлган ифлосланишлар учрайди. Улар органик бўлмаган (металллар ва минераллар) ва органик зарралардан ташкил топган.

Физик ҳолати бўйича ёнилғида ифлосланишлар қаттиқ, суюқ ва газсимон ҳолатда учрайди. Қиттиқ ифлосланишларга металл зарралари, ейилиш махсулотлари, занг махсулотлари (кимёвий, электрокимёвий, биологик), атмосфера чанглари ва бошқалар киради

Дизель ёнилғиларини қишлоқ хўжалигида ифлосланишлари устида А.И.Руденко ва К.В.Рыбаковлар тадқиқотлар олиб боришган. Улар дизель ёнилғисидан 1 дан 500 мкм.гача механик зарралар борлигини аниқлашган. Дизель ёнилғисидан механик зарралар масса бирлигида 0,005...0,063 % ташкил этади. Дизель ёнилғиларини ташиш давридаги ифлосланишларини тадқиқ этган Л.А.Емельянов қуйидагича хулосага келган: дизель ёнилғиларини ташилгандан сўнг уни таркибидаги ифлосланишларни миқдори масса бирлигида 0,02...0,03 % ни ташкил этади.

Машиналар бакларидаги ёнилғиларни занг махсулотлари ва бакдаги ёнилғи миқдори камайганда ҳамда ҳароратлар фарқи эвазига бакка кирадиган атмосфера чанглари ёнилғиларни янада ифлослантиради. Автомобиллар ва тракторларни

ҳаракатланиши эвазига бакдаги ёнилғи доимо чайқалиб туради. Бу ёнилғи таркибидаги ифлосликларни бутун ёнилғи ҳажми бўйича бир хилда таксимланишига олиб келади ва ўз навбатида юқори босимли ёнилғи насосига келаётган ёнилғини ифлосланиш даражасини ортиради.

Трактор бакидаги ёнилғиларни юқори ифлосланиши нисбатан кичик ўлчамларга ва кичик филтрлаш юзасига эга бўлган ёнилғиларни тозаловчи майин филтрэлементларни ресурсларини камайишига олиб келади.

Т.П.Карпекина тадқиқотлари бўйича юқори босимли ёнилғи насосига тушаётган ифлосликни миқдори қишда масса бирлигида 0,0024% ни, ёзда эса 0,014% ни ташкил этади.

Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқариши шароитларида ишлатилаётган тракторлар таъминлаш тизимидаги дизель ёнилғисини ифлосланиши А.Н.Семернин маълумотларига кўра ёнилғи бакидаги механик заррачалар масса бирлигида 0,004...0,021%ни, ёнилғи тозаловчи майин филтрдан кейин масса бирлигида 0,001...0,012% ни ташкил этади.

Ёнилғиларни сақлаш, ташиш, қуйиш ва тўкиш жараёнларида ёнилғи таркибида сув ҳосил бўлади. Ёнилғи таркибида сув эмульсия ёки чўкинди ҳолида, эритма ҳолида, паст ҳароратларда муз ҳолида учрайди. Ҳароратни 0 °C дан 40 °C оралиғида суюқ

углеводородлар 0,003 дан
0,12%гача сувни эритиш
қобилиятига эга. Ёнилғи
таркибида эркин сув майда томчи
ҳолида бўлади ва сув ёнилғи

эмульсиясини ташкил этади.
Бунда сув ички дисперс фазани
ёнилғи эса ташқи мухитни ташкил
этади.

Технологик операциялар давридаги тупроқ чангларини миқдори.

1-жадвал

Операция номи	Тупроқ тури	Ҳавонинг чанглилиги, г/м ³
Ҳайдов	Қўнгир	0,6...0,75
Экиш	Қўнгир	1,25...1,75
Экиш	Ўтлоқи	1,0...1,55
Культивация	Қўнгир	1,25...1,36
Культивация	Ўтлоқи	1,1...1,30
Пахта териш	Қўнгир	3,0...3,45
Пахта териш	Ўтлоқи	2,7...3,0

Ўрта Осиёни турли ҳудудларида чангнинг дисперс таркиби

1. Расм

1-Тошкент вилояти, (қўнғир тупроқ);
2-Андижон вилояти, (ўтлоқи тупроқ);
3-Наманган вилояти, (қўнғир тупроқ);

Юқоридаги тахлиллардан қуйидаги хулосаларга келинди, тракторлардаги дизел ёнилғисини ифлосланиши ва уларни тозалаш жараёнлари, етарлича мураккаб ва фаол жараёнлардир. Ёнилғи бакида тўпланаётган ифлосланиш жараёнини умумий тахлили асосида бакда тўпланаётган ифлосланиш жараёнини тақлид қилишни тўғрилиги шarti аниқланди. Филтрлашни оралиқ қонуниятда ёнилғи майин филтрлари ишини тахлил қилиш шартлари аниқланди. Бунда мосланувчанлик даражаси ёнилғи филтрларини ресурсига таъсир физик-химик омилларни ҳисобга олувчи K_f коэффициенти билан баҳолаш тавсия этилди.

4-Тожикистон республикаси (ўтлоқи тупроқ);
5- Тошкент вил. Бегобод тумани (қумоқ тупроқ);
6-Фарғона вилояти, (қумоқ тупроқ);
7-Кварц чанги.

Ёнилғи таркибидаги микроорганизмлар ёнилғи аппаратуралари деталларини занглаш жараёнини тезлаштиради.

Микроорганизмларни парчаланиш жараёни занглашишни тезлаштиради.

Қилинган адабиётлар шарҳидан, дизель ёнилғисини ифлосланиши аорганик ва органик моддалардан келиб чиққан моддалар, сув ва микроорганизмлардан иборат кўп компонентли тизим эканлигини кўрсатди. Дизель ёнилғисидаги барча ифлосланиш моддалари озми кўпми таъминлаш тизимси деталларини ишига салбий таъсир этади.

References:

- 1.Руденко А.И. О фильтрации дизельного топлива //Техника в селтском хозяйстве. 1963. №9. стр.66.68.
- 2.Карпекина Т.П. Исследования загрязненности и фильтрации дизельного топлива в связи с проблемой повышения надежности автомобилей: дис. К.т.н.: 441. М.; МАДИ. 1970. стр.149.
- 3.Мирзаев И.Г. Обеспечение чистоты дизельного топлива в топлиной системы двигателя Д-240 при эксплуатации тракторов МТЗ-80Х. М.: МИИСП.1988.стр.198.
- 4.Қодиров С.М. Долговечность автотракторных дизелей в условиях Средней Азии.Т.: Укитувчи, 1982. 263 с.
5. АК Абборбек, А.А. Бобомурод, АМ Обомуслим. ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН

//АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ//, 94-99, 2019.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=41825260>

6. БА Абдуманнонов, МХ Мамадалиев Результаты исследования рабочих органов глубокорыхлящих машин при безотвальной обработке почвы// Молодые исследователи

агропромышленного и лесного комплексов–регионам//, 80-83. 2018.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=35141299>

7. ИГ Мирзаев, ЗТ Зулунов, Б Абдуманнонов.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА НА ЦИКЛОВУЮ

ПОДАЧУ. //Российский электронный научный журнал//, 33-38. 2014.

<https://elibrary.ru/item.asp?id=26377684>

8. Abdumannonov, Bobomurod A., and Abrorbek A. Karimov. "Substantiation of the Composition of the Powdered Composite Material Formed for Coating the Working Surfaces of the Details."

JournalNX, vol. 6, no. 10, 2020, pp. 312-315.

<https://www.neliti.com/publications/335793/substantiation-of-the-composition-of-the-powderedcomposite-material-formed-for#cite>

9 . Bobomurod Abdusalomovic Abdumannonov, Abrorbek Abbosovich Karimov, Muazzam

Onarbekovna Abdumannonova.

APPLICATION OF SINTERED POWDER TAPE FOR RESTORATION OF PARTS TYPE" SHAFT" BY THE EKP METHOD. //Innovative Technologica: Methodical Research Journal//. 2 (06) 1-8 pp. 2021.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=WiALILcAAAJ&citation_for_view=WiALILcAAAAJ:YOwf2qJgpHMC